

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

EEA GRANTS- GR07

ΠΡΑΞΗ 3757

Υποέργο 2: Αυτεπιστασία Πανεπιστημίου Κρήτης (Ε.1: ΚΕΠΕΤ & ΚΕΑΔΙΚ) (Κ.Α. 4361)

Παραδοτέο 5.3. Report για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις ψυχολογικής υποστήριξης.

Εισαγωγή

Οι NEETS (Young people not in education, employment or training- νέοι άνθρωποι εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης) αποτελούν μια μείζονα κοινωνικά ευάλωτη/ ευπαθή ομάδα. Τα βασικά χαρακτηριστικά των NEETS στην Ελλάδα φαίνεται να διαφοροποιούνται σε αρκετά σημεία σε σχέση με άλλα κράτη, (Παπαδάκης 2013, Drakaki, Papadakis, et al 2014: 240-254, Papadakis, Kyridis, Papargyris, 2015 Papadakis, Kyridis, & Papargyris: 44- 75). Μεταξύ άλλων, η προγενέστερη έρευνα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ από τον ίδιο κύριο ερευνητή διαπίστωσε υψηλά ποσοστά αισθήματος άγχους (54.6%) και απελπισίας (31.7%) στους Έλληνες Neets (βλ. Drakaki, Papadakis et al 2014: 247).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ελάχιστες έρευνες διεθνώς που έχουν διερευνήσει το ψυχολογικό προφίλ και την ύπαρξη πιθανή ψυχοπαθολογίας στην ομάδα των NEETS, αναφέρουν αυξημένη πιθανότητα για εμφάνιση συναισθηματικών, και αγχωδών διαταραχών, κατάχρησης ουσιών και διαταραχών συμπεριφοράς στους NEETS (βλ. Benjet et al. 2012: 410-417). Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), Διαταραχή Διαγωγής, οι διαταραχές διάθεσης (κυρίως κατάθλιψη) και άγχους, η κατάχρηση ουσιών και οι διαταραχές παρορμήσεων μπορεί να σχετίζονται με πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου (Breslau et al 2011: 295- 301, Lee et al 2009: 411- 417), και είναι γνωστό ότι οι σοβαρές ψυχικές διαταραχές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή λειτουργική έκπτωση στους πάσχοντες (Waghorn et al 2011: 109- 116).

Σύμφωνα με δεδομένα της Eurostat και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (μεταξύ άλλων) η οικονομική κρίση στη χώρα μας έχει ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση τόσο της νεανικής ανεργίας όσο και των φαινομένων ψυχικής ασθένειας. Το γεγονός αυτό πιθανά να σχετίζεται και με αύξηση του φαινομένου των Neets στη χώρα μας. Από την άλλη πλευρά όμως, η ελληνική κοινωνία έχει ιδιαιτερότητες ως προς το ρόλο και τη συνοχή της οικογένειας, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό, υποστηρικτικό παράγοντα για την ευπαθή ομάδα των Neets.

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης, ήταν: (α) Η διερεύνηση του ψυχολογικού προφίλ/ ψυχοπαθολογίας στους NEETS στην Ελλάδα και (β) Η πιθανή συσχέτισή τους με κοινωνικο-οικονομικούς, μορφωτικούς παράγοντες

Η αρχική μας υπόθεση ήταν ότι οι Neets θα εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα κυρίως αγχώδους , αλλά και σε μικρότερο βαθμό καταθλιπτικής συμπτωματολογίας σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.

ΜΕΘΟΔΟΣ

Πληθυσμός Στόχος – Διαστρωμάτωση Δείγματος

Όσο αφορά την ποσοτική έρευνα στον γενικό πληθυσμό, περιοχή κάλυψης της έρευνας αποτέλεσε το σύνολο της επικράτειας και το μέγεθος του δείγματος ήταν 2.771 άτομα .Η διεξαγωγή της έγινε με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων στα νοικοκυριά των ερωτώμενων και τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου στο οποίο θα περιλαμβάνονταν ερωτήσεις κλειστού τύπου, συμπεριλαμβανομένων των βασικών δημογραφικών ερωτήσεων. Για τη δειγματοληψία θα ακολουθήθηκε η μέθοδος της πολυσταδιακής στρωματοποιημένης δειγματοληψίας με χρήση quota και τυχαία επιλογή τηλεφώνων αναλογικά ως προς τον πληθυσμό της κάθε περιοχής, της αστικότητας, του φύλου και της ηλικίας.

Η κατανομή των δειγματοληπτικών μονάδων έγινε γίνει με βάση τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής.

Να σημειωθεί, ότι το ερευνητικό πρωτόκολλο είχε πάρει έγκριση από την Επιτροπή Δεοντολογίας και Έρευνας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν υπό την ευθύνη και συντονισμό του Βασίλη Δαφέρμου (Μέλος της Ομάδας Έργου), Αν. Καθηγητή Κοινωνικής Στατιστικής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Π.Κ. και Συντονιστή του Εργαστηρίου Κοινωνικής Στατιστικής και Πολιτικής Έρευνας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Π.Κ. με τη συνεργασία των Νίκου Παπαδάκη (Καθηγητής & Αν. Διευθυντής του Π.Κ. και Ε.Υ. του Έργου), Μαρίας Μπάστα (Επ. Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Π.Κ. και μέλος της Ομάδας Έργου) και του Αντώνη Παπαργύρη (Κύριος Ερευνητής της GPO και Μέλος της Ομάδας Έργου).

Στο ερωτηματολόγιο συμπεριελάμβανε ερωτήσεις που αφορούν:

- (1) Γενικά δημογραφικά στοιχεία
- (2) Στοιχεία ψυχιατρικού ιστορικού, χρήσης ουσιών και αλκοόλ, διάθεση, λειτουργικότητα, συνήθειες ζωής, συμπτώματα δυσκολίας διατήρησης προσοχής / υπερκινητικότητας. Επίσης, εμπεριέχουν δύο σταθμισμένες τηλεφωνικές κλίμακες συμπτωμάτων άγχους (GAD-7) (Spitzer et al ,2006,) και κατάθλιψης(PHQ-9) (Kroenke et al, 2001) μεταφρασμένες και σταθμισμένες στα ελληνικά (http://www.phqscreeners.com/sites/g/files/g10016261/f/201412/GAD7_Greek%20for%20Greece.pdf και http://www.phqscreeners.com/sites/g/files/g10016261/f/201412/PHQ9_Greek%20for%20Greece.pdf αντίστοιχα).
- (3) Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη βιοτική τροχιά, στην εμπιστοσύνη σε θεσμούς, δομές του Κοινωνικού Κράτους και στο πολιτικό σύστημα όπως και στην πολιτική συμμετοχή. (βλ. Παράρτημα)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS, 17.0.

Για την ανάλυση μέσων τιμών και συχνοτήτων χρησιμοποιήθηκαν τα mean \pm SD, και frequencies.

Επίσης, έγιναν μονοπαραγοντικές αναλύσεις μεταξύ παραμέτρων (bivariate analyses) για έλεγχο πιθανών συσχετίσεων.

Η σύγκριση μεταξύ μέσων τιμών και συχνοτήτων μεταξύ των ομάδων των Neets και της ομάδας ελέγχου (controls) έγινε αντίστοιχα με ANOVA και χ^2 αναλύσεις.

Τέλος, προκειμένου να διερευνηθούν παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την εμφάνιση ψυχοπαθολογίας στην ομάδα των Neets , έγινε Linear Regression Model με outcome variables τα συνολικά σκορ των κλιμάκων Κατάθλιψης και Άγχους και του σκορ ευεξίας (ποιότητας ζωής).

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στη μελέτη μας αρχικά συμπεριλήφθηκαν 2.771 άτομα από την ελληνική Επικράτεια , ηλικίας 15 -24 ετών.

Συνολικά, στο τελικό μας δείγμα συμπεριλήφθηκαν 449 (16.4%) Neets και 2290 υγιείς μάρτυρες.

Τα κύρια ευρήματα της μελέτης αυτής ήταν ότι:

1. Οι Neets σε σχέση με την ομάδα ελέγχου είναι πιο συχνά γυναίκες, μεγαλύτερης ηλικίας, έγγαμοι, διαμένουν με τους γονείς, είναι ανασφάλιστοι, έχουν εργαστεί στο παρελθόν, προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα. Επίσης έχουν χαμηλή υποκειμενική αυτό-αποτελεσματικότητα (self-efficacy) και χαμηλό υποκειμενικό αίσθημα ευεξίας (subjective well-being)
2. Στην ομάδα των Neets , σημαντικοί προβλεπτικοί (predictors) της αγχώδους συμπτωματολογίας ήταν το κάπνισμα, οι λίγες κοινωνικές επαφές και η χαμηλή αυτό-αποτελεσματικότητα, ενώ predictors της ευεξίας (καλής ποιότητας ζωής) ήταν η ανεξάρτητη διαβίωση, το υψηλό οικογενειακό εισόδημα και η αποχή από το κάπνισμα.

Παρεμβάσεις σε ομάδα Neets

Εισαγωγή

Οι Neets αποτελούν μια σχετικά νέα κοινωνική ομάδα. Ως εκ τούτου οι εργασίες που αναφέρονται στους Neets στη διεθνή βιβλιογραφία είναι πολύ περιορισμένες. Επίσης, όπως έχει ήδη αναφερθεί, με εξαίρεση μία μελέτη στο Μεξικό, ουσιαστικά δεν υπάρχουν εργασίες που να εκτιμούν το ψυχολογικό & ψυχιατρικό προφίλ των Neets. Συνέπεια αυτών είναι βέβαια να μην υπάρχουν και μελέτες που να εκτιμούν παρεμβάσεις στην ευπαθή αυτή ομάδα με στόχο τις ψυχολογικές / ψυχιατρικές παραμέτρους, ενώ λίγες μελέτες, εκτός Ελλάδας, εκτιμούν άλλου είδους παρεμβάσεις, όπως κοινωνικού ή επαγγελματικού τύπου.

Δεδομένου ότι οι Neets αποτελούν ομάδα ατόμων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης και εργασίας με κύρια χαρακτηριστικά τις μειωμένες κοινωνικές επαφές, και την μειωμένη συμμετοχή στα κοινά, καθώς και χαμηλό αίσθημα ευεξίας και αρνητικές πεποιθήσεις για τον εαυτό, όπως και οι άνεργοι, οι παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να τους ωφελήσουν, πιθανό να είναι παρόμοιες με αυτές που έχουν αναφερθεί στους άνεργους. Σε άνεργους, έχουν περιγραφεί στη βιβλιογραφία πληθώρα διαφορετικών προσεγγίσεων, όπως πληροφόρηση- ενημέρωση, καθοδήγηση, ατομική υποστηρικτική ψυχοθεραπεία με ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, ανεπίσημα προγράμματα μάθησης, προγράμματα εθελοντισμού, εξοικείωση με την εργασιακή ζωή (Oliver et al, 2014). Βασιζόμενοι όμως σε αναφορές ότι η ομάδα των Neets μπορεί να έχει πιο πολύπλοκα χαρακτηριστικά, πιθανό να απαιτούνται πιο στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως συμβουλευτική, monitoring, κινητοποιητική συνέντευξη (motivational interviewing) (Oliver et al, 2014). Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι η κάθε μελέτη εστιάζει σε πληθυσμούς με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες, και δεν υπάρχουν μελέτες που να έχει αποδειχτεί ότι μπορούν να γενικευτούν σε οποιαδήποτε πληθυσμό. Για παράδειγμα, μια παρέμβαση μπορεί να είναι αποτελεσματική σε αστικές αλλά όχι σε αγροτικές περιοχές, σε κοινωνίες με οικονομική ανάπτυξη αλλά σε περιόδους οικονομικής κρίσης, σε συντηρητικές και όχι φιλελεύθερες κοινωνίες.

Προκειμένου να εκτιμηθεί μια παρέμβαση σε Neets, είναι απαραίτητο να εκτιμηθούν ορισμένες παράμετροι προ- και μετά παρέμβασης, οι οποίες βρέθηκε να σχετίζονται με το με Neets status. Τέτοιες παράμετροι είναι (α) μετάβαση από κατάσταση Neets σε μη-Neets, (β) αίσθημα ευεξίας (γ) αίσθημα αυτό-

αποτελεσματικότητας (self-efficacy) , (δ) αγχώδης συμπτωματολογία , (ε) καταθλιπτική συμπτωματολογία (στ) παράγοντες που εκτιμούν την ποιότητα ζωής , (η) λειτουργικότητα κ.α.

Γενικά, αξίζει να σημειωθεί ότι εκτίμηση των παρεμβάσεων δεν είναι εύκολη για ποικίλες αιτίες, όπως δυσκολίες πρόσβασης σε πληροφορίες ενίοτε, δυσκολία να ελεγχθούν πιθανοί συγχυτικοί παράγοντες (confounders), περιορισμένη χρηματοδότηση σε παρεμβάσεις δεδομένου και του μεγάλου αριθμού ατόμων που ανήκουν στην ομάδα των Neets, καθώς και δυσκολία παρακολούθησης των Neets σε μακροχρόνια βάση, αφού λόγω του νεαρού της ηλικίας τους μετακινήσεις εντός ή εκτός χώρας είναι πιθανές. Τέλος, μια σημαντική δυσκολία είναι η ετερογένεια στον τύπο, τη δομή και την παροχή της παρέμβασης.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ NEETS

Οι ψυχολογικές παρεμβάσεις που μπορεί να ωφελήσουν του Neets αποτελούν δύο μεγάλες κατηγορίες:

(α) Πρόληψη ψυχολογικής επιβάρυνσης των Neets (με στόχο την βελτίωση της ευεξίας)

(β) Επανένταξη (rehabilitation) των Neets που εμφανίζουν έντονα ψυχολογικά/ ψυχιατρικά συμπτώματα ,ώστε να μπορέσουν να επανενσωματωθούν στο εργασιακό περιβάλλον

A. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΕ NEETS

1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (COPING STRATEGIES)

Αρκετές μελέτες στο παρελθόν έχουν δείξει συσχέτιση μεταξύ ανεργίας και προβλημάτων υγείας, όπως καταθλιπτικά συμπτώματα, σωματικά συμπτώματα και κατάχρηση ουσιών, κυρίως αλκοόλ (Brenninkmeijer et al). Επίσης η έρευνες έχουν δείξει, ότι η εμφάνιση ψυχικών διαταραχών είναι συχνότερη σε μακρύτερης διάρκειας ανεργία. Στην παρούσα μελέτη στους Neets στην Ελλάδα, βρέθηκε ότι ο επιπολασμός των αγχωδών συμπτωμάτων ήταν υψηλότερος στους Neets. Αντίθετα ο επιπολασμός των καταθλιπτικών συμπτωμάτων δε βρέθηκε υψηλότερος σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Παρόλα αυτά δεδομένου ότι οι Neets είναι νέα άτομα, η διάρκεια της κατάστασης αυτής (Neets status) συχνά είναι μικρή, και η ελληνική οικογένεια

αποτελεί υποστηρικτικό πλαίσιο για αυτούς, μπορεί να υποθέσει κανείς, ότι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα 5 ετών (δηλ. σε ηλικίες 21-30 έτη) βάσει και των προαναφερθέντων υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να αναπτύξουν κατάθλιψη. Για αυτό το λόγο, μπορεί να προτείνει κανείς παρεμβάσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί σε νέα, άνεργα άτομα, προκειμένου να βελτιωθούν οι μηχανισμοί διαχείρισης των προβλημάτων και να μειωθούν οι πιθανότητες ανάπτυξης καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στη βελτίωση της αυτο-αποτελεσματικότητας (self-efficacy). Αυτό-αποτελεσματικότητα ορίζεται ως η πεποίθηση κάποιου στις ικανότητές του να οργανώνει και να εκτελεί μια δράση ώστε να επιτευχθεί ένας στόχος που του έχει ανατεθεί. (Wang et al) Ο όρος της αυτο-αποτελεσματικότητας έχει εισαχθεί από τον Bandura, και μελέτες έχουν δείξει ότι η αυτο-αποτελεσματικότητα συσχετίζεται με την κατάθλιψη. Πιο συγκεκριμένα, άτομα με υψηλή αυτο-αποτελεσματικότητα είναι λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν καταθλιπτικά συμπτώματα. Η αυτο-αποτελεσματικότητα, κατά τον Bandura, δεν είναι ένα στατικό χαρακτηριστικό. Αντίθετα ενδογενείς, προσωπικοί παράγοντες και εξωτερικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες, μπορούν να μεταβάλουν την αυτό-αποτελεσματικότητα κάποιου.

Προτεινόμενες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην βελτίωση της αυτό-αποτελεσματικότητας και την πρόληψη των καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε Neets είναι αυτές που έχουν περιγραφεί στο πρόγραμμα JOBS σε άνεργους. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται:

- Πρόγραμμα βραχείας εντατικής ομαδικής εκπαίδευσης με μέγεθος ομάδας 12-20 άτομα
- Διάρκεια 1 εβδομάδα, 5- ώρες καθημερινά για 5 μέρες
- Ατομικές συναντήσεις με εκπαιδευτή 2 φορές/μήνα για 5 μήνες (για follow-up)
- Συμμετοχή δύο διαμεσολαβητών-εκπαιδευτών (facilitators)
- Αυστηρό πρωτόκολλο με συγκεκριμένη σειρά ασκήσεων με τα ακόλουθα θέματα : «δικτύωση», « σκέφτομαι όπως ένας εργοδότης», συγγραφή αίτησης για εργασία, συγγραφή βιογραφικού σημειώματος

Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα τα ακόλουθα:

- ενεργό διαδικασία μάθησης (ομαδικές συζητήσεις, brainstorming sessions, ασκήσεις με παίξιμο ρόλων, και άλλες ασκήσεις που ενισχύουν τις δεξιότητες αναζήτησης εργασίας κ.α.)
- ενίσχυση κατά της αναβλητικότητας/ οπισθοδρόμησης (προετοιμασία διαχείρισης «οπισθοδρόμησης» και αντιμετώπισης εμποδίων μέσω στρατηγικών επίλυσης προβλήματος)
- Κοινωνική υποστήριξη μέσω των εκπαιδευτών και της υπόλοιπης ομάδας

2. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΕ ΔΟΜΕΣ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι Neets στην Ελλάδα εμφανίζουν αγχώδη συμπτωματολογία πιο συχνά από ότι οι συνομήλικοί τους που βρίσκονται στην εκπαίδευση ή την εργασία, καθώς και χαμηλή αυτό-επάρκεια, μειωμένες κοινωνικές επαφές και κοινωνική απόσυρση. Επίσης, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία οι Neets είναι πιθανό μετά από μακροχρόνια απουσία να εμφανίσουν και έντονη καταθλιπτική συμπτωματολογία. Για τους παραπάνω λόγους, και προκειμένου να γίνει έγκαιρη παρέμβαση, είναι σημαντικό να γίνει έγκαιρα εντοπισμός τυχόν αγχωδών / καταθλιπτικών συμπτωμάτων.

Ο εντοπισμός των αρχόμενων αγχωδών / καταθλιπτικών συμπτωμάτων στην ευάλωτη ομάδα των Neets, θα μπορούσε να επιτευχθεί με μια στενή συνεργασία των Δομών που ασχολούνται με αυτούς, με τους φορείς παροχής Ψυχικής Υγείας. Πιο συγκεκριμένα, οι Neets πιθανά να απευθύνονται σε γραφεία ευρέσεως εργασίας (π.χ. ΟΑΕΔ) ή σε οργανισμούς που παρέχουν προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης (π.χ. Προγράμματα ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ κ.α.) (Reissner et al). Σε τέτοιους οργανισμούς όλα τα άτομα που απευθύνονται, θα πρέπει, εκτός των άλλων, να συμπληρώνουν ένα σύντομο αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο για screening αγχωδών / καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Προτείνονται τα ερωτηματολόγια BAI (Beck Anxiety Inventory) και BDI (Beck Depression Inventory) τα οποία είναι ερωτηματολόγια ευρέως χρήσεως, αυτοσυμπληρούμενα, μεταφρασμένα και σταθμισμένα στην ελληνική γλώσσα. Ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωση και των δύο

ερωτηματολογίων είναι περίπου 20-25mins. Και τα δύο ερωτηματολόγια έχουν ένα τελικό σκορ. Στις περιπτώσεις που τα σκορ υποδηλώνουν έστω και ήπια-μέτρια αγχώδη ή καταθλιπτική, τότε συνιστάται παραπομπή του εξεταζόμενου από ειδικό Ψυχικής Υγείας προκειμένου να γίνει μια ολοκληρωμένη εκτίμηση και παρέμβαση, ανάλογα με τα ευρήματα της εξέτασης, όπως π.χ. παραπομπή για ψυχοθεραπεία (ατομική, ομαδική), ψυχιατρική παρακολούθηση, χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής κ.λ.π.

Η στενή συνεργασία των Φορέων που έρχονται σε επαφή με τους Neets με τους Ειδικούς Ψυχικής Υγείας θα συντελέσει στον έγκαιρο εντοπισμό ψυχολογικών / αρχόμενων ψυχιατρικών προβλημάτων, την παραπομπή σε ειδικούς ψυχικής υγείας και την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών. Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι στις ψυχικές παθήσεις η έγκαιρη παρέμβαση έχει συσχετιστεί με καλύτερη έκβαση του συγκεκριμένου επεισοδίου, καθώς και της νόσου καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής (life span) και καλύτερη λειτουργικότητα του ατόμου.

B. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ NEETS ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Τα άτομα με σοβαρές ψυχικές παθήσεις εμφανίζουν, όπως είναι γνωστό, έκπτωση της λειτουργικότητάς τους. Για παράδειγμα, η κατάθλιψη, αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά αίτια ανικανότητας και απώλεια εργατο-ωρών από τους πάσχοντες. Επίσης, συσχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα με άλλες σωματικές και ψυχικές παθήσεις, και αυξημένη θνητότητα. Από τα παραπάνω, μπορεί να συμπεράνει κανείς, ότι ένας Neets με σοβαρή ψυχική πάθηση, θα είναι ακόμη πιο δύσκολο να επανενταχθεί σε εκπαίδευση, εργασία, απασχόληση.

Οι Neets με ψυχικές νόσους είναι σημαντικό να βρίσκονται σε προγράμματα υποστήριξης σε περίπτωση που παύουν να ανήκουν στην κατηγορία των Neets και είτε επανέρχονται στην εκπαίδευση/ κατάρτιση ή βρίσκουν κάποια εργασία (Audohoe et al). Πιο συγκεκριμένα, για τα άτομα αυτά προτείνονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

- Τακτική επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο με επαγγελματία υγείας (κοινωνικό λειτουργό)

- Σαφής κατηγοριοποίηση της βαρύτητας της κατάστασης, βασιζόμενη σε διάγνωση και βαρύτητα λειτουργικής έκπτωσης,
- Άμεση ενεργοποίηση του εκπαιδευόμενου/εργαζόμενου που εμφανίζει συμπτωματολογία, προκειμένου να σχεδιαστεί μια δομή και ένα συγκεκριμένο πλάνο επανένταξης. Για παράδειγμα, σε ένα άτομο που ήταν Neets και τώρα βρίσκεται σε εργασία, και εμφανίζει συμπτωματολογία συμβατή με υποτροπιάζουσα αγχώδη διαταραχή, θα μπορούσε να βοηθηθεί από τον Κοινωνικό Λειτουργό ,ώστε σε συνεργασία με τον εργοδότη, να γίνει μια ρύθμιση των εργασιακών αρμοδιοτήτων του ατόμου, προκειμένου να μειωθεί το εργασιακό στρες και να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Σε τέτοιες περιπτώσεις ένταξη σε ένα πρόγραμμα άσκησης θα μπορούσε επίσης να φανεί χρήσιμο. Επιπλέον, παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες.
- Παραπομπή σε ειδικό ψυχικής υγείας . Για παράδειγμα, σε ένα άτομο που ήταν Neets και τώρα βρίσκεται σε εργασία, και εμφανίζει συμπτωματολογία συμβατή με υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή, θα μπορούσε να παραπεμφθεί από τον Κοινωνικό Λειτουργό στο θεράποντα Ψυχίατρο για ρύθμιση φαρμακευτικής αγωγής, συζήτηση για αναγκαιότητα χορήγησης αναρρωτικής άδειας, ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις κ.λ.π.

Όλες οι παραπάνω παρεμβάσεις, πρέπει να είναι **εξατομικευμένες**, ανάλογα με την πάθηση, τις ειδικές συνθήκες και τις ανάγκες του κάθε ατόμου.

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Benjet C, Hernandez-Montoya D, Borges G, Mendez E , et al. (2012), Youth who neither study nor work: mental health, education and employment. *Salud Publica de Mexico*; 54(4):410-417
2. Breslau J, Miller E, Chung J, Schweitzer J. (2011), Childhood and adolescent onset psychiatric disorders, substance use, and failure to graduate high school on time. *J Psychiatr Res*; 45(3):295-301
3. Drakaki, M., Papadakis, N., Kyridis, A., Papargyris, A. (2014), Who's The Greek Neet? Parameters, Trends and Common Characteristics of a Heterogeneous Group", *International Journal of Humanities and Social Science (IJHSS)*;; 4 (6): 240-254.
4. Lee S, Tsang J, Breslau S, Aguilar-Gaxiola M, Angermeyer G. et al. (2009), *British J Psych*; 194: 411-417
5. Papadakis, N., Kyridis, A. & Papargyris, N. (2015), Searching for absents: The State of things for the Neets (young people Not in Education, Employment or Training) in Greece. An overview, *Journal of Sociological Research*; 6 (1): 44- 75.
6. Waghorn G, Chant D, Lloyd C, Harris M .(2011), Earning and learning among Australian community residents with psychiatric disorders. *Psychiatry Res* 2011 Mar 30;186(1):109-16.
7. Παπαδάκης Ν. (επιμ.-2013), *Βαρόμετρο Απόντων: οι NEETS (young people not in education, employment or training) στην Ελλάδα*. Αθήνα: Ι. Σιδέρης.
8. Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB. The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. *J Gen Intern Med.* 2001 Sep;16(9):606-13
9. Spitzer RL, Kroenke K, Williams JB, et al. A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. *Arch Intern Med.* 2006;166:1092–1097.
10. Greek translation of PHQ-9 available at: http://www.phqscreeners.com/sites/g/files/g10016261/f/201412/PHQ9_Greek%20for%20Greece.pdf
11. Greek Transaltion of GAD-7 avaiable at http://www.phqscreeners.com/sites/g/files/g10016261/f/201412/GAD7_Greek%20for%20Greece.pdf

12. Oliver EJ, Mawn L, Stain HJ, Bambra CL, Torgeson C, Oliver A, Bridle C. Should we “hug a hoodie”? Protocol for a systematic review and meta-analysis of interventions with young people not in employment, education or training (so-called NEETs). *Systematic Reviews* 2014, 3:73-80
13. Brenninkmeijer V, Blonk R. The effectiveness of JOBS program among the long-term unemployed: a randomized experiment in the Netherlands. *Health Promotion International*. 2011;27(2):220-229
14. Wang Y, Yao L, Liu L, Yang X, Wu H, Wang J, Wang L. The mediating role of self-efficacy in the relationship between Big five personality and depressive symptoms among Chinese unemployed population: a cross-sectional study. *BMC Psychiatry* 2014;14:61-69
15. Reissner V, Scherbaum N, Wiltfang J, Kis B, Lieb B, Mikoteit T, Ehren G, Heberbrand J. Psychiatrische Interventionen fuer Arbeitslose. *Nervenarzt* 2016;87:74-81
16. Audhoe S, Hovinh J, Sluiter J, Frings-Dresen M. Vocational interventions of unemployed: Effects on work participation and mental distress. A systematic review. *J Occup Rehabil* 2010;20:1-13.